

O'ZBEK TILIDA O'ZLASHGAN NEMISCHA SO'ZLARNING (XUSUSAN YASAMA SO'ZLAR) MORFOLOGIK TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527645>

Po'latova Gulirano Rashidovna,
Urganch Davlat universiteti
nemis tili fanidan stajyor-o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o'zbek tilidan nemis tiliga o'zlashgan so'zlar son va sifat tahlili, hamda asosan o'zlashgan yasama so'zlardagi morfologik jihatdan o'zgarishlar haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *o'zlashmalar, sodda, yasama, qo'shma, qisqartma so'zlar, morfologik va sintaktik usul, rod, prefiks, suffiks.*

MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF GERMAN WORDS (especially artificial words) in the Uzbek language

Annotation. *This article deals with the quantitative and qualitative analysis of words borrowed from Uzbek to German, as well as morphological changes in the acquired artificial words.*

Keywords: *adjectives, simple, artificial, compound, abbreviations, morphological and syntactic method, rod, prefix, suffix.*

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕМЕЦКИХ СЛОВ (особенно искусственных слов) в узбекском языке

Аннотация. *В данной статье рассматривается количественный и качественный анализ слов с узбекского на немецкий, а также морфологические изменения в приобретенных искусственных словах.*

Ключевые слова: *прилагательные, простые, искусственные, составные, аббревиатуры, морфологический и синтаксический прием, стержень, приставка, суффикс.*

Ijtimoiy hayotning ko'pchilik sohalaridagi yangiliklar va ilmiy- texnik jarayonlar orqali mislsiz darajada yangi so'z va terminlar yaratildiki, bular dunyoning qaysi xalq tomonidan va qaysi tilda yaratilgan bo'lishiga qaramay, o'zbek tili lug'at tarkibining

boyishi va uning rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qilib kelayapti. O'zlashmalar o'zbek tilida rus tilining hamkorligi va o'zbek tilining o'z ichki imkoniyatlariga suyangan holda qabul qilindi. O'zbek xalqi o'zlashmalardan og'zaki va yozma nutqida aktiv foydalanib kelayapti.⁵

“O'zbek tili izohli lug'atidan” yig'ilgan nemischa o'zlashmalar soni jami -316 ta so'zni tashkil qiladi. Jamlangan 316 o'zlashma ichida *Order, Paar, Zentner, Plakat* kabi 198 ta sodda, *Absatz, Schlosser, Adressat, Adressant, Investition* kabi 60 ta yasama, *Kapellmeister, Reichstag, Schlagbaum* kabi 58 ta qo'shma so'z va bitta qisqartma so'z *Gestapo* mavjud.

Nemis o'zlashmalari o'zbek tili lug'at tarkibidan joy olgach morfologik moslashuv jarayonini boshidan kechiradi. Bu jarayonda o'zlashmalar o'zbek tilida shu so'z turkumiga oid grammatik kategoriyalarga moslashgan. Agarda o'zlashma sifat so'z turkumiga oid bo'lsa sifat darajalariga va so'z yasash modellariga, ot so'z turkumiga oid bo'lsa, otdan so'z yasash usullariga, ko'plik kategoriyasiga moslashadi.⁶

Jamlangan 316 ta nemis o'zlashmaning 2 ta fe'l so'z turkumiga, 2 ta sifat so'z turkumiga va qolgan 312 ta o'zlashma ot so'z turkumiga oid. Statistika shuni ko'rsatadiki, nemis tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan 312 (98%) ta o'zlashmalar ot so'z turkumiga mansub.

Har ikkala tilda ham otlar ikki asosiy usul bilan yasaladi. Bular: morfologik usul (affiksatsiya usul) va sintaktik usul (kompozitsiya usul). Ot yasovchi morfologik vositalarga nemis tilida prefiks (old qo'shimcha) va suffikslar kiradi.

Ammo nemis tilida o'zbek tilida uchramaydigan so'z yasashning ichki usuli ham mavjud.⁷ Masalan:

ablaut bilan: binden fe'lidan – der Band, das Band, die Band; (o'zbek tilida bant shaklida o'zlashgan).

binden fe'lidan – der Bund; (bunt)

streichen fe'lidan – der Strich (shtrix)

schlingen fe'lidan – die Schlange (shlang, shlanga).

Bundan tashqari umlaut bilan yoki o'zakdagi undoshlar o'zgarish yo'llari bilan ham yasaladi. O'zlashgan so'zlar ichida bunday holatni uchratmadik.

Quyidagi so'zlar nemis tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan yasama so'zlar hisoblanadi: *adresat, ariston, adresant, anshlag, abzas, bint, gantel, generalitet, investitsiya, komandirovka, kapitalizm, klassizm, landshaft, lederin, lotok, mentalitet,*

⁵ Jumaniyozov A. O'zbek tilidagi german tillari o'zlashmalari. Toshkent, “Fan”, 1987, 36 b.

⁶ Quronbekov A. Fors tili leksikologiyasi. -Toshkent, 2009.-B. 61.

⁷ Mirsoatov T.Z. Deutsche Grammatik. Toshkent, O'qituvchi, 1974, 19 b.

munisipalitet, neytralitet, shveysar, shrift, tush, tendensiya, tripper, universitet, rentabel, idish, slesar, shlifovka, shpindel, shtraf, shtempel, shnise, vaxta, parlamentariy, registrator, ofitser, kucher, kustar, kapitalist, klaviatura, makler, fyurer, doktorant, fartuk, forpost, veksel, vizir, val, vatin, yefreytor.

Quyidagi yasama so'zlar nemis tilida fe'ldan yasalgan so'zlardir:

nemischa o'zbekcha

walzen- Walze_ val

binden- Binde_ bint

tuschen- Tusche_ tush

wechseln- Wechsel_ veksel

visieren- Visier_ vizir

strafen- Strafe_ shtraf

Yuqorida ayrim so'zlar rus tili orqali o'zak ohiridagi so'zning rodini anglatuvchi suffikslarini tushirib o'zlashgan.

Nemis tilidan o'zbek tiliga o'zlashgan yasama so'zlar quyidagi prefikslar orqali yasalgan: ge, an-, ab-, vor-. Prefiks bilan yasalgan o'zlashmalarni quyidagi guruhlariga ajratib o'rganamiz:

1. Prefiksi saqlangan holda o'zlashgan so'zlar: anshlag, abzas, fartuk.

Andijonda maqom kechasi *anshlag* bilan o'tdi.

Yangi *abzasdan* yozmoq. Ikki abzas o'qimoq .

Havorang shtapel ko'ylak ustidan oq *fartuk* kiygan bir jajji qiz yettinchi „A“ sinfining eshigi oldida biroz alanglab qoldi.

2. Prefiks saqlanib qolgan, biroq suffiksini tushirib o'zlashgan so'zlar:

Vorposten- forpost;

Uch yil oldin tashkil qilingan xo'jalik cho'lga boshlangan yangi hujumning *forpost* bo'lib qoldi.

3. Prefiks bilan birgalikda suffiksini ham tushirib, so'zning faqat o'zaki o'zlashgan so'zlar:

Gewinde – vint

Samolyot *vinti*. *Kema vinti*.

-ge prefiksi bilan yasalgan ayrim otlar oldin odamlarga oid bo'lgan otlarni anglatgan. Masalan: Gefreite - yefreytor (unvonga ega bo'lmagan askar)

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, o'zlashma so'zlar o'zbek tili lug'at boyligining oshishiga xizmat qiladi. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'tishimiz joizki, ilmiy izlanishimiz mobaynida o'zlashma so'zlar o'zbek tiliga o'zlashibgina qolmay, shu tilning so'z yasash sistemasida ham aktiv ishtirok qilgan holda yangi til birliklari hosil qilishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jumaniyozov A. O'zbek tilidagi german tillari o'zlashmalari. Toshkent, "Fan", 1987, 36 b.
2. Jumaniyozov A. O'zbek tilidagi german tillari o'zlashmalari. Toshkent, Fan, 1987, 82 b.
3. Mirsoatov T.Z. Deutsche Grammatik. Toshkent, O'qituvchi, 1974, 19 b.
4. Erkaboyeva N. O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami. Toshkent, Akademnashr, 2016, 161 b.
5. Quronbekov A. Fors tili leksikologiyasi.-Toshkent, 2009.-B. 61.

